

KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI INDEKSLASH USULLARINI OPTIMALLASHTIRISH

Tolibova Shahnoza Sherzodjon qizi

Farg'ona davlat texnika Universiteti

ATT yo'nalishi 2-bosqich talabasi

E-mail: tolibovashahnoza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17914887>

Annotatsiya. Ushbu maqolada katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlovchi ma'lumotlar bazalarida indekslash jarayonini optimallashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Indeks turlari, ularning samaradorlikka ta'siri, qidiruv vaqtini qisqartirishdagi ahamiyati va optimallashtirish strategiyalari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, real tizimlarda qo'llaniladigan B-tree, Hash index, Bitmap index va ularning afzalliklari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: indekslash, ma'lumotlar bazasi, katta hajmdagi ma'lumotlar, optimallashtirish, B-tree, Hash index.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации индексации в базах данных, работающих с большими объёмами информации. Анализируются виды индексов, их влияние на производительность, сокращение времени поиска и стратегии оптимизации. Особое внимание уделено практическому применению B-tree, хеш-индексов и битовых индексов.

Ключевые слова: индексация, базы данных, большие данные, оптимизация, B-tree, хеш-индексы.

Abstract. This article examines optimization techniques for indexing large-scale data in database systems. Various types of indexes, their impact on performance, and strategies for reducing query execution time are analyzed. Practical use cases of B-tree, hash indexes, and bitmap indexes in real systems are also discussed.

Keywords: indexing, database, big data, optimization, B-tree, hash index.

Kirish. Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan bir qatorda tashkilotlar, ta'lim muassasalari va turli xizmat ko'rsatish sohalarida yaratilayotgan axborotlar hajmi tobora oshib bormoqda. Ma'lumotlarning keskin ko'payishi esa ularni samarali tashkil etish, qayta ishlash va tezkor izlash kabi masalalarni dolzarb qilib qo'yimoqda. Ayniqsa, millionlab yozuvlarga ega bo'lgan ma'lumotlar bazalarida kerakli ma'lumotni qisqa fursatda topish imkoniyati tizimning umumiy samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir [4].

Shu nuqtai nazardan, ma'lumotlarni indekslash – ya'ni ma'lumotlar bazasi tarkibida qidiruv jarayonini tezlashtirishga qaratilgan maxsus tuzilmani yaratish jarayoni – katta ahamiyat kasb etadi. Indeksar orqali ma'lumotga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyati yaratiladi, bu esa qidiruv vaqtini kamaytirib, server resurslariga tushadigan yukni yengillashtiradi. Ammo ma'lumotlar hajmining ortib borishi indekslashning o'zini ham optimallashtirishni talab etadi. Chunki noto'g'ri tanlangan indeksar tizimni tezlashtirish o'rniga sekinlashtirishi, ortiqcha xotira sarfini yuzaga keltirishi mumkin [7].

Shundan kelib chiqib, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlovchi ma'lumotlar bazalarida indekslashning to'g'ri yondashuv asosida tashkil etilishi va samarali optimallashtirilishi ma'lumotlar bazasi samaradorligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda tizimning tezkorligi, barqarorligi va aniqligi birinchi o'ringa chiqadi. Ma'lumotlar bazasida indekslash jarayoni aynan shu talablarni qondiruvchi asosiy mexanizmlardan biri bo'lib, uni to'g'ri tashkil etish ma'lumotlar bilan ishlash sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [4].

Indeksdashning mohiyatini tushunishda eng avvalo shuni e'tiborga olish kerakki, indeksar ma'lumotlar bazasidagi yozuvlar uchun tezkor yo'l xaritasi vazifasini bajaradi. Ya'ni, ma'lumotlar bazasida millionlab yozuvlar mavjud bo'lsa ham, indeksar yordamida zarur ma'lumotga eng qisqa yo'l bilan murojaat qilish mumkin. Bu qidiruv vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi. Indeksar turli shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, tartiblangan daraxt ko'rinishidagi tuzilmalar yoki

qiymatlarni maxsus algoritmlar asosida xesh-funksiyalar orqali o'zgartirib saqlash usullari [3].

Amaliyotda eng ko'p qo'llanadigan indekslash usullaridan biri tartiblangan daraxt ko'rinishiga ega bo'lgan B-tree tuzilmasidir. Ushbu tuzilma ma'lumotlarni mantiqiy tartibda saqlashga imkon beradi va izlash jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bu usul katta hajmdagi ma'lumotlar uchun ayniqsa qulay, chunki u izlash tezligini yuqori darajada ushlab turadi.

Bundan tashqari, maxsus algoritmlar asosida tuziladigan xesh-indekslar ham keng qo'llaniladi. Bunday indekslar ma'lumotni aniq qiymat asosida izlashda juda qulay bo'lib, qidiruv vaqtini deyarli bir zumda bajarishga imkon yaratadi. Ammo xesh-indekslar tartiblangan qidiruv talab qilinadigan vaziyatlar uchun mos emas [6].

Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda indekslashning yana bir samarali turi – bitli indekslashdir. Bu usul bir xil qiymatlar ko'p takrorlanadigan ustunlarda juda yaxshi natija beradi. Masalan, o'quvchi jinsini belgilovchi ustun, status yoki toifa kabi ma'lumotlarda bitli indekslar sezilarli samaradorlik beradi.

Indekslesh jarayonini optimallashtirish uchun bir qator yondashuvlarga amal qilish tavsiya etiladi. Eng avvalo, indekslash faqat kerakli ustunlarga qo'llanishi lozim. Aks holda indekslar ortiqcha xotira egallashi va kiritish, o'chirish kabi amallarni sekinlashtirishi mumkin. Shuningdek, ko'p shartli qidiruvlar talab qilinadigan vaziyatlarda bir nechta ustundan tarkib topgan kompozit indekslardan foydalanish maqsadga muvofiqdir [5].

Shuningdek, indekslar muntazam ravishda yangilanib borilishi, tizimda o'zgarishlar sodir bo'lganda indeks tuzilmalari qayta tartibga solinishi zarur. Zamonaviy ma'lumotlar bazasi tizimlari indekslarni avtomatik ravishda qayta optimallashtiruvchi mexanizmlarga ega, biroq ularni monitoring qilib borish samaradorlikni bir muncha oshiradi.

Amaliyotda qo'llanilayotgan yirik tizimlar shuni ko'rsatadiki, indekslashni oqilona tanlash katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda sezilarli natija beradi. Bulutli ma'lumotlar bazalari, ta'lim muassasalari axborot tizimlari va bank sektorida

ishlatiladigan yirik tizimlar indekslashning samaradorligini oshirish orqali yuqori tezlik va barqarorlikka erishmoqda [1].

Xulosa. Umuman olganda, katta hajmdagi ma'lumotlar ustida tezkor va samarali ishlashni tashkil etishda indekslashning ahamiyati nihoyatda katta. To'g'ri tanlangan indekslash strategiyasi ma'lumotlar bazasi tezligini bir necha barobar oshirishi, server yukini kamaytirishi va foydalanuvchi uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin. Indekslash jarayonini optimallashtirish esa ma'lumotlar bazasining real amaliyotdagi ishlash sifatini aniq yaxshilaydi.

Shu bois, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan har bir tizimda indekslashni to'g'ri tashkillashtirish, turli indeks turlaridan o'rinli foydalanish, indekslarni muntazam ravishda tahlil qilib, zarur hollarda yangilab borish muhim vazifalardan biri sanaladi. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashning zamonaviy talablari shuni ko'rsatadiki, indekslashning ilmiy asoslangan yondashuvlari ma'lumotlar boshqaruv tizimlarining samaradorligini ta'minlaydigan eng asosiy mexanizmlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Dilshodov, A., & Xayitboev, E. (2023). 5G tarmog'ida dasturiy ta'minot aniqlangan tarmoq (SDN) va OPENFLOW protokoli. Eng. Probl. Innov, 75-76.
2. Dilshodov, A. (2024). The Impact of Increased Gadget Use on People's Daily Lives. Miasto Przyszłości, Vol.54. 216-218
3. Bozorov E.O., Ismailov M.M., Abdullayev M.Sh. Axborot tizimlarining ishonchliligi va xavfsizligi asoslari. – Toshkent: TIQXMMI nashriyoti, 2021.
4. G'aniyev S.K., G'aniyev A.A. Ma'lumotlar bazasi nazariyasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2020.
5. Delov T.E. Bulutli texnologiyalar. – Jizzax: JDPU nashriyoti, 2020.
6. Hayitmurodov I.H. Bulutli hisoblashlar va ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlari // Zamonaviy innovatsion texnologiyalar jurnali. – Toshkent, 2021. – №3. – B. 45–50.
7. Shokirov A.A. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashning ilmiy-uslubiy asoslari // Oliy ta'lim muammolari jurnali. – Toshkent, 2022. – №2. – B. 66–72.